

El legado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y las lecciones de la lucha contra la impunidad (2007-2019)

The legacy of the International Commission Against Impunity in Guatemala and the lessons of the fight against impunity (2007-2019)

Jesús Alberto López González
(Colegio de Veracruz, México)

 <https://orcid.org/0000-0002-1174-3470>
Correspondencia: jalmex@gmail.com

Mauricio Lascuráin Fernández
(Universidad Veracruzana, México)

 <https://orcid.org/0000-0002-7912-6807>
Correspondencia: [mlascurain@uv.mx](mailto:milascurain@uv.mx)

Recibido: 26-03-2025
Aceptado: 05-06-2025

EL LEGADO DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA Y LAS LECCIONES DE LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD (2007-2019)

Jesús Alberto López González
Mauricio Lascuráin Fernández

RESUMEN

El presente artículo analiza el papel transformador de la Organización de las Naciones Unidas en el fortalecimiento institucional de la región latinoamericana. Enfocándose en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se exploran tres dimensiones: el contexto que propició su creación, los logros obtenidos durante su operación y las implicaciones de su disolución. El análisis destaca cómo la Comisión, respaldada por la ONU, representó un modelo innovador en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, enfrentando redes criminales profundamente arraigadas y promoviendo reformas significativas en el sistema judicial. Casos paradigmáticos como "La Línea" ilustran su impacto en la desarticulación de esquemas corruptos y la movilización ciudadana para exigir rendición de cuentas. No obstante, la disolución de la Comisión en 2019 reveló las limitaciones de las iniciativas internacionales en contextos de fragilidad institucional, marcando un retroceso en la lucha contra la corrupción y la consolidación del Estado de derecho en el país. El artículo concluye reflexionando sobre las lecciones aprendidas de esta experiencia, subrayando la necesidad de un compromiso sostenido y el diseño de estrategias que garanticen la sostenibilidad de los avances logrados. Este estudio reafirma el papel indispensable de la ONU en la promoción de la justicia y la equidad, y ofrece un marco para futuras intervenciones en contextos similares.

PALABRAS CLAVE: ONU - CICIG - derechos humanos - estado de derecho - corrupción

THE LEGACY OF THE INTERNATIONAL COMMISSION AGAINST IMPUNITY IN GUATEMALA AND THE LESSONS OF THE FIGHT AGAINST IMPUNITY (2007-2019)

Jesús Alberto López González
Mauricio Lascuráin Fernández

ABSTRACT

This article analyzes the transformative role of the United Nations in institutional strengthening in Latin America. Focusing on the International Commission against Impunity in Guatemala, it explores three dimensions: the context that led to its creation, the achievements obtained during its operation, and the implications of its dissolution. The analysis highlights how the UN-backed Commission represented an innovative model in the fight against corruption and impunity in Guatemala, confronting deeply entrenched criminal networks and promoting significant reforms in the judicial system. Paradigmatic cases such as "La Línea" illustrate its impact in dismantling corrupt schemes and mobilizing citizens to demand accountability. However, the dissolution of the Commission in 2019 revealed the limitations of international initiatives in contexts of institutional fragility, marking a setback in the fight against corruption and the consolidation of the rule of law in the country. The article concludes by reflecting on the lessons learned from this experience, underscoring the need for sustained commitment and the design of strategies to ensure the sustainability of the progress achieved. This study reaffirms the indispensable role of the UN in promoting justice and equity and offers a framework for future interventions in similar contexts.

KEYWORDS: ONU - CICIG - human rights - rule of law - corruption

El legado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y las lecciones de la lucha contra la impunidad (2007-2019)

Jesús Alberto López González¹
Mauricio Lascuráin Fernández²
México

Introducción

Desde su fundación, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha sido un actor clave en el fortalecimiento institucional de América Latina, una región históricamente caracterizada por desigualdades profundas así como la presencia endémica de regímenes autoritarios. Durante las décadas de 1970

1 Doctor en Gobierno por la London School of Economics and Political Science (LSE), maestro en Políticas del Desarrollo en América Latina y licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Profesor investigador en El Colegio de Veracruz y exdirector general de la misma institución (2010-2012). Miembro del SNI (2010-2015) y fundador de la Red de Investigación CONAHCYT sobre Calidad de la Democracia. Ha sido becario del CHDS en EE. UU., secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe en el Senado, y embajador de México en Trinidad y Tobago (2016-2018). Profesor invitado en CISEN, CESNAV, la Universidad de Londres, UDLA Puebla, Universidad Anáhuac y Universidad Veracruzana. Líneas de investigación: Fuerza armada y Seguridad Nacional, migración, desarrollo Institucional.

2 Doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, dentro del Programa de Nueva Economía Mundial. Cuenta con una Maestría en Relaciones Internacionales otorgada por la Universidad de Essex, en el Reino Unido, y una Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Desde 2014, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha desarrollado una sólida trayectoria académica y profesional, reflejada en múltiples publicaciones tanto nacionales como internacionales. Asimismo, ha colaborado con diversas instituciones educativas de prestigio en México, incluyendo el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad Anáhuac, El Colegio de Veracruz y la Universidad de Xalapa. Líneas de investigación: Política Internacional, Relaciones Internacionales, globalización, geoeconomía política, análisis y teoría económica.

y 1980, muchos países latinoamericanos transitaron de dictaduras militares a sistemas, más o menos, democráticos. La literatura de la transición y sus ramificaciones en estudios comparados se volvió particularmente prolífica durante la década que siguió a esos procesos para explicar el resquebrajamiento de los regímenes militares en América del Sur y Centroamérica. Obras fundamentales como *The Third Wave de Huntington* (1991),³ *Transitions from Authoritarian Rule de O'Donnell, Schmitter y Whitehead* (1986),⁴ *Democracy and the Market de Przeworski* (1991),⁵ por citar sólo algunos, establecieron sólidos marcos analíticos para estudiar y comprender las complejas dinámicas políticas y económicas que subyacían a las transiciones democráticas en la región. Pocos estudios, sin embargo, se enfocaron al papel que las Naciones Unidas jugó en este contexto, sobre todo a través de iniciativas como el apoyo a elecciones democráticas además de la supervisión de procesos de paz. En general, la ONU contribuyó a la consolidación de instituciones más transparentes y responsables.

En paralelo a estas transiciones políticas, la región vivió un proceso de modernización económica impulsado por la adopción de políticas de mercado y reformas estructurales promovidas por Instituciones Financieras Internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Estas iniciativas buscaron estabilizar las economías latinoamericanas además de facilitar su integración al mercado global. Sin embargo, su aplicación generó costos sociales significativos, como el aumento de la desigualdad y la erosión de las redes de protección social.⁶ Frente a estos desafíos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante organismos

3 Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (Norman: University of Oklahoma Press, 1991).

4 Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter, y Laurence Whitehead, eds., *Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives*, 4 vols. (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986)

5 Adam Przeworski, *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991)

6 Barbara Stallings y Wilson Peres, *Crecimiento, Empleo y Equidad: El Impacto de las Reformas*

como la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), fundada en 1948, ofreció un enfoque alternativo al desarrollo económico regional. Bajo el liderazgo de figuras como Raúl Prebisch, la CEPAL desarrolló el paradigma del estructuralismo, que cuestionó la dependencia en modelos exclusivamente basados en la liberalización de mercados. El enfoque cepalino abogó por la industrialización, la diversificación económica como estrategias para reducir la vulnerabilidad de la región latinoamericana, la reducción de la dependencia de las exportaciones de materias primas y la promoción de un desarrollo más sostenible y equitativo.⁷

Simultáneamente, la ONU desempeñó un papel crucial en la resolución de los desafíos políticos y sociales que emergieron durante el proceso de descolonización en el Caribe. A través de su apoyo a la independencia de naciones como Trinidad y Tobago, Jamaica y Barbados en los años sesenta, la organización proporcionó un marco normativo e institucional que garantizó la estabilidad de estos nuevos Estados. Asimismo, promovió su integración al sistema internacional, el respeto por los derechos humanos y la consolidación de su soberanía.

Entidades especializadas, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), complementaron estos esfuerzos trabajando de cerca con estos países para fortalecer sus capacidades administrativas y económicas. Estas acciones fueron fundamentales para asegurar no solo su estabilidad política, sino también su avance en un escenario poscolonial cada vez más interconectado.

A pesar de los avances significativos y el rol prominente de la ONU durante los últimos ochenta años en América Latina y el Caribe, enfocado en

Económicas en América Latina y el Caribe (Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2000), <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/476>

7 Raúl Prebisch, *The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems* (Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 1950).

fortalecer la densidad institucional de las naciones que la conforman, la región continúa enfrentando retos cruciales en este ámbito. Para profundizar en este tema, el artículo analiza un ejemplo de intervención exitosa del organismo internacional en el fortalecimiento del Estado de derecho y la justicia: la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida como CICIG.

Para ilustrar esta contribución, el artículo examina cómo la CICIG, respaldada por las Naciones Unidas, se convirtió en un modelo innovador para combatir la corrupción y promover la justicia en un entorno marcado por la fragilidad institucional y la impunidad. Con este propósito, el análisis se divide en tres secciones principales. La primera explora los orígenes de la comisión, examinando los factores políticos y sociales que llevaron a su creación, los desafíos iniciales para consolidar su legitimidad, y el papel clave de la ONU en su establecimiento. La segunda sección se enfoca en los logros alcanzados por la CICIG durante sus años de operación, utilizando datos concretos y casos emblemáticos para evaluar su impacto en el fortalecimiento institucional. Por último, la tercera sección reflexiona sobre la disolución de la CICIG, su legado y las lecciones aprendidas para futuras intervenciones de la ONU en la región.

A lo largo de estas tres secciones, el artículo buscará resaltar el papel transformador de la ONU en la región, mostrando tanto sus logros como sus limitaciones en un contexto global donde la cooperación internacional resulta indispensable para enfrentar los desafíos más apremiantes en materia de gobernabilidad y consolidación del Estado de derecho.

I. Origen de la CICIG y los factores que propician su creación

El compromiso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con los derechos humanos ha sido una de las áreas más significativas de su impacto en América Latina. Desde su fundación, la ONU ha establecido un marco normativo integral que incluye la promoción de los derechos humanos, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, y el fomento de la cooperación entre naciones, contribuyendo a consolidar principios fundamentales como la dignidad humana, la igualdad y la justicia. La adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, marcó un hito internacional al reconocer un conjunto de derechos inherentes a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, género, religión o etnia.⁸ Esta declaración ha sido la base para el desarrollo de tratados y convenios posteriores, que los países latinoamericanos han ido incorporando gradualmente en sus legislaciones nacionales.

En años recientes, la ONU ha enfrentado retos similares en contextos complejos como Venezuela y Nicaragua, donde el autoritarismo y los abusos de poder vulneran sistemáticamente los derechos fundamentales. A través de sus oficinas regionales y en colaboración con organizaciones locales, la ONU ha denunciado violaciones a los derechos humanos, fomentado la libertad de expresión y ofrecido apoyo a defensores de los derechos civiles en situaciones de riesgo.⁹ Fue en este entorno de desafíos históricos y actuales donde se gestó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), establecida en 2007 con el respaldo de la ONU. La Comisión surgió como una respuesta integral ante la urgente necesidad de combatir un

8 Naciones Unidas, *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, 1948, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

9 Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2023, https://www.ohchr.org/es/ohchr_homepage

problema estructural profundamente arraigado en el país: la corrupción y la impunidad propiciadas por redes delictivas conocidas como Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), que habían logrado infiltrarse en diversas instituciones del Estado y consolidar su poder.¹⁰

Las CIACS operaban como organizaciones criminales con la capacidad de controlar instituciones públicas, perpetuando un sistema de corrupción sistémica.¹¹ Según Schloss, las CIACS surgieron tras el conflicto armado interno que azotó Guatemala entre 1960 y 1996, cuando el Estado, a través de su aparato militar, creó estructuras clandestinas para eliminar opositores políticos.¹² La violencia extrema de este periodo dejó más de 200,000 víctimas entre muertos y desaparecidos, según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, se esperaba la disolución de estas estructuras; sin embargo, lejos de desaparecer, se adaptaron al nuevo entorno político, estableciendo vínculos con el crimen organizado, sectores empresariales y funcionarios corruptos, consolidando su control sobre diversas instituciones del Estado. Un ejemplo específico de esta adaptación fue la infiltración de exmilitares en empresas de seguridad privada, que permitió a estas redes continuar operando bajo una fachada legal mientras mantenían sus actividades ilícitas. Este fenómeno agravó la debilidad del sistema judicial, comprometiendo la capacidad estatal de garantizar justicia y erosionando la confianza ciudadana en las instituciones.

En ese sentido, la CICIG nace ante la necesidad de responder al reto de erradicar los Grupos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad,

10 Iván Velásquez y Thelma Aldana, *Presentación del Caso La Línea* (CICIG, 2015), <https://www.cicig.org/casos/modo-de-operar-de-usuarios-red-la-linea/>

11 Comisión para el Esclarecimiento Histórico, *Guatemala: Memoria del Silencio* (Guatemala: UNOPS, 1999), https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/gt/UNDP_gt_PrevyRecu_MemoriadelSilencio.pdf

12 David W. Schloss, *Elusive Peace, Security, and Justice in Post-Conflict Guatemala: An Exploration of Transitional Justice and the International Commission Against Impunity in Guatemala* (CICIG) (tesis de maestría, Universidad de Western Ontario, 25 de agosto de 2015), 2, <https://ir.lib.uwo.ca/etd/3037>

y al realizar esa tarea, fortalecer el estado de derecho y la institucionalidad en Guatemala. Fue entonces cuando, mediante complejas negociaciones entre el gobierno de Guatemala, la ONU y actores de la sociedad civil, incluyendo organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas, se diseñó el marco de operación para la CICIG, asegurando su operatividad con un mandato robusto, pero sin capacidad de acción penal directa, lo que permitió su aprobación por parte de la Corte Constitucional guatemalteca.¹³

La presión de la sociedad civil y de la comunidad internacional resultó determinante para que el gobierno guatemalteco solicitara la asistencia de la ONU, lo que permitió que la CICIG surgiera como un esfuerzo conjunto e innovador en la lucha contra la impunidad. Con esa idea, la CICIG representó una iniciativa sin precedentes en la región y se convirtió en un modelo de colaboración internacional para fortalecer el Estado de derecho, que incluso, aunque con poco éxito, intentó ser replicado en Honduras. Su mandato incluyó investigar, dismantelar estructuras clandestinas y proponer reformas que permitieran prevenir la reaparición de estas redes criminales.

No obstante, como señalan Briscoe y Stappers,¹⁴ la CICIG debió superar numerosos desafíos, incluyendo el escepticismo de una ciudadanía desencantada y la hostilidad de ciertos sectores políticos y económicos que veían amenazados sus intereses. Para contrarrestar estas dificultades, la CICIG se enfocó en obtener resultados tangibles que demostraran su eficacia y ganaran la legitimidad necesaria para continuar operando. El financiamiento de la Comisión fue proporcionado por países como Estados Unidos, Suecia y la Unión Europea, que también brindaron apoyo político para garantizar su continuidad.

13 Edgar Gutiérrez, "Guatemala fuera de control: La CICIG y la lucha contra la impunidad," *Nueva Sociedad* (mayo-junio de 2016), <https://www.nuso.org/articulo/guatemala-fuera-de-control-la-cicig-y-la-lucha-contra-la-impunidad/>

14 Ivan Briscoe y Mark Stappers, *Breaking the Wave: Critical Steps in the Fight Against Crime in Guatemala* (La Haya: Clingendael Institute and Impunity Watch, 2012), https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20120100_briscoe_breaking.pdf

II. Casos paradigmáticos de la CICIG

Uno de los casos más emblemáticos en los que la CICIG desempeñó un papel crucial fue el denominado "La Línea", una investigación que desarticuló un esquema de defraudación aduanera a gran escala. En colaboración con el Ministerio Público, la CICIG reveló que funcionarios de alto nivel operaban una red que permitía a importadores sobornar a empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para reducir los impuestos de importación.¹⁵ Mediante escuchas telefónicas y un minucioso análisis de documentos financieros, se rastreó el flujo de dinero desde los importadores hasta los altos funcionarios implicados. Este proceso implicó la revisión detallada de transacciones bancarias, declaraciones aduaneras y registros contables que permitieron identificar patrones sospechosos y conexiones directas entre los operadores y los beneficiarios finales de los sobornos. Entre los principales implicados se encontraban el entonces presidente Otto Pérez Molina al igual que la vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes recibían un porcentaje de las ganancias ilícitas generadas por esta red.¹⁶

El escándalo de "La Línea" fue revelado públicamente el 16 de abril de 2015, tras meses de investigación liderada por la CICIG en colaboración con el Ministerio Público de Guatemala. Las intercepciones de llamadas telefónicas revelaron cómo funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) participaban en el esquema de defraudación. Además, utilizaban un lenguaje codificado para referirse a las transacciones ilegales, incluyendo la expresión "la línea" para señalar la red de contactos que facilitaba los sobornos.¹⁷

15 Iván Velásquez y Thelma Aldana, *Presentación del Caso La Línea* (CICIG, 2015), <https://www.cicig.org/casos/modo-de-operar-de-usuarios-red-la-linea/>

16 CICIG, *Informe Final de Actividades de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala* (Guatemala, 2015), https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2019/08/InformeLegadoJusticia_SI.pdf

17 José Elías, "La trama mafiosa que indignó a un pueblo y derribó un Gobierno". *El País* (4 de septiembre de 2015), https://elpais.com/internacional/2015/09/04/actualidad/1441333144_960360.html

El caso se presentó públicamente en una conferencia de prensa en la que el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, y Thelma Aldana, fiscal general, detallaron la estructura de la red criminal. Según los hallazgos, los importadores pagaban sobornos a cambio de que sus productos fueran subvalorados en las aduanas, permitiéndoles evadir impuestos. Una parte de las ganancias ilícitas se distribuía entre los operadores aduaneros y funcionarios de menor rango, mientras que los montos más significativos llegaban a altos funcionarios (Pérez Molina y Baldetti), quienes lideraban la organización.

El impacto de esta revelación no solo se limitó al ámbito judicial, sino que también tuvo profundas consecuencias políticas y sociales en Guatemala. La revelación del caso desató una ola de indignación en todo el país. En las semanas siguientes, miles de guatemaltecos se movilizaron en protestas pacíficas bajo el lema "renuncia ya", exigiendo la dimisión de Pérez Molina y Baldetti. Estas manifestaciones, conocidas como el "paro nacional", se extendieron por varios meses. Se caracterizaron por la participación de una diversidad de actores sociales, incluyendo a estudiantes, trabajadores, empresarios y organizaciones de la sociedad civil. Las movilizaciones reflejaron un despertar de la conciencia ciudadana frente a la corrupción endémica que había caracterizado al país durante décadas. Este despertar se manifestó en la organización espontánea de protestas masivas, donde ciudadanos de diferentes estratos sociales se unieron para exigir reformas profundas y la rendición de cuentas de los altos funcionarios implicados.

La presión popular fue determinante para que, en mayo de 2015, Baldetti renunciara a su cargo. Cuatro meses después, en septiembre, Pérez Molina también presentó su renuncia, un día antes de ser arrestado por su implicación en el caso.¹⁸ Este hecho marcó un hito en la historia reciente de Guatemala, al ser la primera vez que un presidente en funciones enfrentaba un proceso judicial por corrupción.

18 CICIG, *Informe Final de Actividades de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala* (Guatemala, 2015), <https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2019/08/>

El proceso judicial posterior fue complejo y prolongado, enfrentando numerosos intentos de obstaculización por parte de los acusados y sus aliados, incluyendo recusaciones constantes a los jueces y la presentación de amparos para retrasar las audiencias. La CICIG no solo enfrentó la tarea de presentar pruebas contundentes, sino también de proteger a los testigos clave y garantizar la seguridad de los fiscales involucrados en el caso. Posteriormente, tanto Pérez Molina como Baldetti fueron procesados penalmente por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera.¹⁹ Según la CICIG, el esquema de "La Línea" causó al Estado guatemalteco pérdidas estimadas en 2.5 millones de dólares, reflejando el impacto económico y social de la corrupción en las instituciones públicas. Este caso se convirtió en un hito en la lucha contra la impunidad en Guatemala, demostrando que incluso los individuos más poderosos del país podían ser investigados y juzgados, gracias al trabajo conjunto de la CICIG, el Ministerio Público y la presión de la sociedad civil.²⁰

Además del impacto inmediato en la política nacional, el caso de "La Línea" también generó un debate público sobre la necesidad de reformas estructurales en el sistema de justicia y la administración pública. El señalamiento general se centró en explicar cómo la debilidad institucional y la falta de transparencia habían permitido el desarrollo de redes de corrupción complejas y arraigadas. Una de las principales contribuciones de la CICIG fue precisamente impulsar estas discusiones y promover un cambio de mentalidad en la sociedad guatemalteca respecto a la corrupción y la impunidad.

InformeLegadoJusticia_SI.pdf

19 Parker Asmann, "Tácticas judiciales dilatorias obstruyen casos penales en Guatemala: informe". *InSight Crime* (14 de noviembre de 2017). <https://insightcrime.org/es/noticias/noticias-del-dia/tacticas-judiciales-dilatorias-obstruyen-casos-penales-guatemala-informe/>

20 CICIG, *Informe Final de Actividades de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala* (Guatemala, 2015), https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2019/08/InformeLegadoJusticia_SI.pdf

III. La disolución de la CICIG: Razones, legado y lecciones aprendidas

La disolución de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en septiembre de 2019 marcó el fin de una de las iniciativas más ambiciosas de la ONU en la lucha contra la corrupción y la impunidad en América Latina.²¹ Su cierre, anunciado en 2018 por el entonces presidente Jimmy Morales, generó una profunda polarización en el país y reavivó un debate global sobre las limitaciones de las intervenciones internacionales en los contextos de fragilidad institucional.²² Sin embargo, el impacto de la CICIG trascendió su disolución formal, proporcionando lecciones valiosas sobre el diseño institucional y la importancia de iniciativas soportadas por Naciones Unidas.

El diseño institucional de la CICIG fue fundamental para su eficacia en la lucha contra la impunidad. Según Michel (2021), su mandato híbrido le permitió operar en colaboración con el Ministerio Público de Guatemala, al tiempo que conservaba una independencia operativa significativa. La Comisión intervino en más de 120 casos de alto perfil, logrando procesar a figuras políticas y empresariales de gran influencia que, de otro modo, habrían quedado impunes. Aunque este diseño fortaleció su capacidad para impulsar reformas institucionales y contribuir a la consolidación del Estado de derecho, no fue suficiente para protegerla de las presiones y represalias derivadas de su labor. Estas tensiones fueron especialmente notorias en el caso del entonces presidente Jimmy Morales, quien asumió una postura frontal contra la Comisión debido al impacto directo de sus investigaciones.²³

21 Sonny Figueroa y Sonia Pérez, "Guatemala anuncia fin de comisión anticorrupción de la ONU". *AP News* (7 de enero de 2019). <https://apnews.com/general-news-6c103146de4547fda56da6eec153a2d8>

22 Jacobo García, "Cicig, el experimento anticorrupción de Naciones Unidas que irrita al presidente de Guatemala". *El País* (11 de enero de 2019) https://elpais.com/internacional/2019/01/11/america/1547222278_548866.html

23 Verónica Michel, "Institutional Design, Prosecutorial Independence, and Accountability:

El presidente Jimmy Morales, quien gobernó Guatemala entre 2016 y 2020, justificó la decisión de no renovar el mandato de la CICIG con base en tres argumentos principales: la defensa de la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y las acusaciones de presuntos abusos de autoridad por parte de la Comisión. Morales afirmó que la CICIG, al actuar con independencia y ejercer facultades excepcionales en el ámbito judicial, había excedido sus competencias, invadiendo atribuciones exclusivas del sistema judicial guatemalteco. Según el mandatario, estas acciones constituían una injerencia inadmisibles en los asuntos internos del país, violando principios fundamentales de soberanía.²⁴

En este punto, la confrontación entre la CICIG y la administración de Jimmy Morales evidenció las dificultades inherentes a la lucha contra la corrupción y la impunidad en contextos de fragilidad institucional. Mientras que la Comisión se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos sectores de la sociedad guatemalteca, también enfrentó una resistencia feroz por parte de quienes se vieron afectados por sus investigaciones. La decisión de Morales de retirar su apoyo a la CICIG marcó un punto de inflexión en la relación entre el Estado guatemalteco y los esfuerzos internacionales para fortalecer el Estado de derecho, dejando un legado de tensiones y lecciones para futuras intervenciones.

Uno de los argumentos más repetidos por Morales fue que la CICIG actuaba como un "ente supranacional" que debilitaba la autonomía de las instituciones nacionales. En un discurso pronunciado en agosto de 2018, Morales afirmó que la Comisión había cometido abusos al interferir directamente en procesos judiciales, en lugar de fortalecer el sistema de justicia, lo que había cooptado para responder a agendas políticas externas.

Lessons from the International Commission Against Impunity in Guatemala (CICIG)," *Laws* 10, n. 58 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.3390/laws10030058>

24 Oliver Paniagua, "¿Qué hizo hace un año Jimmy Morales que marcó la historia de Guatemala?". *Emisoras Unidas* (8 de enero de 2020). <https://emisorasunidas.com/2020/01/08/jimmy-morales-salida-cicig/>

También acusó a la CICIG de utilizar métodos investigativos que, según él, violaban derechos fundamentales de los acusados, incluyendo el uso de escuchas telefónicas y detenciones preventivas prolongadas.²⁵

No obstante, estudios independientes han señalado que las acusaciones de Morales carecían de fundamento. De acuerdo con Zamudio (2018), la CICIG fue un ejemplo de organización autodirigida, capaz de ajustar su mandato y actuar de manera autónoma en respuesta a los desafíos locales, sin dejarse influenciar por presiones externas. Esta capacidad de agencia permitió a la Comisión redefinir sus prioridades y métodos de trabajo, lo que contribuyó a su éxito en un entorno políticamente hostil.²⁶

Además, Morales alegó que la CICIG se enfocaba selectivamente en ciertos casos y actores, mientras ignoraba otros de igual o mayor relevancia. En este sentido, señaló que la Comisión había sido instrumentalizada por grupos políticos y sociales contrarios a su gobierno para desestabilizarlo. Las tensiones alcanzaron su punto álgido cuando la CICIG y el Ministerio Público iniciaron una investigación por financiamiento ilícito contra el propio Morales, vinculándolo a donaciones no declaradas durante su campaña presidencial de 2015. Morales negó categóricamente las acusaciones y las calificó como un intento de "golpe judicial" en su contra.²⁷

Otro elemento central en sus críticas fue el rechazo a la figura del comisionado Iván Velásquez, a quien Morales declaró persona no grata en

25 Alex Papadovassilakis y Shane Sullivan, "La batalla en Guatemala entre Morales y la CICIG aún no ha terminado". *InSight Crime* (22 de abril de 2021) <https://insightcrime.org/es/noticias/batalla-guatemala-morales-cicig-no-ha-terminado/>

26 Laura Zamudio, "La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala: Una organización autodirigida," *Foro Internacional* 233, no. LVIII (2018): 493-536, <https://www.scielo.org.mx/pdf/fi/v58n3/0185-013X-fi-58-03-493.pdf>

27 Parker Asmann, "Tácticas judiciales dilatorias obstruyen casos penales en Guatemala: informe". *InSight Crime* (14 de noviembre de 2017). <https://insightcrime.org/es/noticias/noticias-del-dia/tacticas-judiciales-dilatorias-obstruyen-casos-penales-guatemala-informe/>

2017. Morales acusó a Velásquez de actuar de manera parcial y de exceder sus funciones al presionar al Congreso y al Ejecutivo para aprobar reformas legales propuestas por la CICIG.²⁸ Este enfrentamiento personal entre Morales y Velásquez intensificó la narrativa de que la Comisión representaba una amenaza directa al gobierno en turno, reforzando el discurso de defensa de la soberanía.²⁹

En sus intervenciones, Morales también recurrió al concepto de autodeterminación de los pueblos, subrayando que Guatemala tenía el derecho de resolver sus problemas internos sin depender de actores internacionales. Argumentó que la CICIG perpetuaba una visión colonialista al asumir que las instituciones locales eran incapaces de manejar sus propios asuntos. Esta narrativa, si bien resonó en ciertos sectores de la élite política y económica, fue ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional, quienes interpretaron las acciones de Morales como una estrategia para proteger intereses personales y frenar investigaciones que amenazaban a figuras clave de su círculo cercano.³⁰

A pesar de estos argumentos, múltiples informes independientes, incluidos los de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), concluyeron que las acusaciones de abusos de autoridad por parte de la CICIG carecían de fundamento.³¹ El discurso de Morales logró polarizar a la opinión pública, generando apoyo en sectores que cuestionaban el papel de los organismos internacionales en la soberanía de los Estados.

28 Laura Zamudio, "La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala: Una organización autodirigida," *Foro Internacional* 233, no. LVIII (2018): 493-536, <https://www.scielo.org.mx/pdf/fi/v58n3/0185-013X-fi-58-03-493.pdf>

29 Oliver Paniagua, "¿Qué hizo hace un año Jimmy Morales que marcó la historia de Guatemala?". *Emisoras Unidas* (8 de enero de 2020). <https://emisorasunidas.com/2020/01/08/jimmy-morales-salida-cicig/>

30 Héctor Silva Ávalos, "Morales empuja a Guatemala hacia una crisis constitucional para deshacerse de la CICIG". *InSight Crime* (9 de enero de 2019) <https://insightcrime.org/es/noticias/analisis/morales-empuja-a-guatemala-hacia-una-crisis-constitucional-para-deshacerse-de-la-cicig/>

31 Elisenda Calvet Martínez, *La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): Dilemas tras 12 años de actuación*, Fundación Carolina, Documento de Trabajo 6/2019 (2.^a)

La disolución de la CICIG fue oficializada el 3 de septiembre de 2019. A pesar de las críticas internas y externas, incluyendo las de la ONU y gobiernos extranjeros, Morales se mantuvo firme en su postura, garantizando que la CICIG no continuaría operando en el país más allá de septiembre de 2019.³²

El cierre de la CICIG dejó un vacío significativo en el sistema de Guatemala descendió varios lugares en el ranking global entre 2019 y 2023, reflejando un incremento en la percepción de corrupción.³³ El sistema judicial sigue siendo percibido como ineficaz e influenciado por intereses políticos, una percepción que se vio reforzada por el debilitamiento de las instituciones creadas o fortalecidas con el apoyo de la CICIG, como los tribunales de alto impacto y las unidades especializadas del Ministerio Público.³⁴

En términos de acceso a la justicia, la falta de continuidad en las investigaciones iniciadas por la CICIG ha generado una creciente frustración entre los ciudadanos. Casos emblemáticos como "La Línea" y el financiamiento ilícito de campañas políticas han enfrentado retrasos significativos, con algunos de los implicados liberados por decisiones judiciales controversiales que han suscitado críticas de expertos legales y organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, en 2021, varios acusados de "La Línea" fueron beneficiados con medidas sustitutivas bajo argumentos de derechos procesales, lo que debilitó la confianza pública en el sistema de justicia. Entre los liberados se encontraban Omar Franco, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y Carlos Muñoz, ex intendente de Aduanas, ambos señalados como

época), https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/06/DT_FC_06.pdf

32 Sonny Figueroa y Sonia Pérez, "Guatemala anuncia fin de comisión anticorrupción de la ONU". *AP News* (7 de enero de 2019). <https://apnews.com/general-news-6c103146de4547fda56da6ee153a2d8>

33 Transparency International, *Índice de Percepción de la Corrupción*, 2023, <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>

34 Parker Asmann, "Tácticas judiciales dilatorias obstruyen casos penales en Guatemala: informe". *InSight Crime* (14 de noviembre de 2017). <https://insightcrime.org/es/noticias/noticias-del-dia/tacticas-judiciales-dilatorias-obstruyen-casos-penales-guatemala-informe/>

operadores clave dentro de la red de defraudación aduanera. Los jueces argumentaron que las prolongadas detenciones preventivas, que excedían los plazos establecidos por la ley, violaban los derechos de los acusados. Como resultado, se les concedió arresto domiciliario y el uso de brazaletes electrónicos como medidas cautelares.³⁵

Las decisiones judiciales que beneficiaron a figuras de alto perfil vinculadas a los mayores casos de corrupción en Guatemala generaron fuertes críticas de organizaciones de la sociedad civil y expertos legales. Estas voces señalaron que los procesos judiciales parecían deliberadamente retrasados para favorecer a los acusados. Además, la concesión de medidas sustitutivas a estos implicados fue vista como un retroceso significativo en los esfuerzos por combatir la impunidad. Estas resoluciones también evidenciaron la fragilidad del sistema judicial guatemalteco, que enfrenta constantes presiones políticas y económicas, así como la falta de mecanismos efectivos para garantizar la continuidad de las investigaciones y sanciones impulsadas por la CICIG.³⁶

El cierre de la CICIG dejó a la población con una creciente percepción de que las redes de corrupción e impunidad habían retomado el control del aparato estatal. Encuestas realizadas por la Fundación Myrna Mack y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) revelaron que más del 70 % de los guatemaltecos consideraba que la corrupción había empeorado desde la salida de la CICIG.³⁷ Esta percepción no solo alimentó una sensación

35 Iván Velásquez y Thelma Aldana, *Presentación del Caso La Línea* (CICIG, 2015), <https://www.cicig.org/casos/modo-de-operar-de-usuarios-red-la-linea/>

36 Alex Papadovassilakis y Shane Sullivan, "La batalla en Guatemala entre Morales y la CICIG aún no ha terminado". *InSight Crime* (22 de abril de 2021). <https://insightcrime.org/es/noticias/batalla-guatemala-morales-cicig-no-ha-terminado/>

37 ICEFI, "Encuesta de Percepción Ciudadana sobre la Corrupción en Guatemala". *Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales* (24 de febrero de 2023). <https://icefi.org/etiquetas/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion>

generalizada de impunidad y desconfianza en las instituciones, sino que también debilitó el empoderamiento ciudadano que la Comisión había promovido durante su mandato.³⁸

El proceso de disolución de la CICIG y sus consecuencias, subrayan los desafíos inherentes a mantener iniciativas internacionales en contextos de alta fragilidad institucional. La falta de mecanismos locales para garantizar la sostenibilidad de los avances logrados expone la necesidad urgente de fortalecer las capacidades nacionales y blindarlas frente a las represalias de actores que se ven afectados por la aplicación de la ley. Iniciativas como la CICIG podrían beneficiarse de mandatos más prolongados que ofrezcan certeza y continuidad en su actuación. Este debería ser un elemento central en las estrategias internacionales contra la corrupción y la impunidad.³⁹

Conclusiones

La celebración del 80 aniversario de la ONU nos permite reflexionar sobre el papel transformador y relevante que esta organización ha desempeñado en el fortalecimiento de la paz, la justicia y el desarrollo en todo el mundo, y en particular en América Latina. Desde su creación, la ONU ha sido un actor fundamental en la promoción de los derechos humanos, la democracia y la estabilidad regional, desempeñando un papel crucial en contextos de fragilidad institucional y conflicto. El caso de la CICIG en Guatemala se erige como un emblema de cómo, a través de la cooperación internacional, es posible trabajar para dismantelar redes de corrupción y fomentar el estado de derecho.⁴⁰

38 Fundación Myrna Mack. "La Corrupción en Guatemala: Un Análisis de su Impacto y el Sistema de Justicia". *Washington Office on Latin America (WOLA)*, (febrero de 2020). <https://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/04/Corrupci%C3%B3n-GT-ESP-3.6.pdf>

39 Emilio Estrada, "La debilidad institucional, una enfermedad presente en Guatemala". *El Siglo* (12 de enero de 2025) <https://elsiglo.com.gt/2025/01/12/la-debilidad-institucional-una-enfermedad-presente-en-guatemala/>

40 Verónica Michel, "Institutional Design, Prosecutorial Independence, and Accountability: Lessons from the International Commission Against Impunity in Guatemala (CICIG)", *Laws* 10, n. 58 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.3390/laws10030058>. Luis Zamudio, "La Comisión

La experiencia de la CICIG pone de manifiesto tres lecciones clave que refuerzan la pertinencia de la ONU como catalizador del cambio:

1. Diseño institucional innovador y flexible: La CICIG se presentó como un modelo híbrido, combinando componentes internacionales y nacionales para fortalecer la capacidad del sistema judicial guatemalteco. Esta configuración permitió que, pese a la resistencia política, la Comisión mantuviera un nivel considerable de independencia y capacidad de redefinir su mandato según las necesidades del contexto.⁴¹ Este diseño institucional refleja la capacidad de la ONU para adaptar sus enfoques a realidades locales complejas, una habilidad que será esencial en futuras intervenciones.
2. Colaboración con actores locales: El éxito parcial de la CICIG residió en su capacidad de vincularse con la sociedad civil y actores nacionales comprometidos con el cambio. Este enfoque garantizó una mayor legitimidad de sus acciones y facilitó el involucramiento de diversos sectores en el fortalecimiento del Estado de derecho.⁴² La experiencia subraya la importancia de construir alianzas locales para asegurar la sostenibilidad de los logros.
3. Desafíos en contextos de posconflicto: En un entorno marcado por la violencia estructural y el legado del conflicto armado, la CICIG contribuyó a reconstruir parcialmente la confianza ciudadana en las instituciones. No obstante, enfrentó limitaciones derivadas de la falta de continuidad en el respaldo político y de mecanismos

Internacional Contra la Impunidad en Guatemala: Una organización autodirigida," *Foro Internacional* 233, no. LVIII (2018): 493–536, <https://doi.org/10.24201/fi.58i3.2530>

41 David W. Schloss, *Elusive Peace, Security, and Justice in Post-Conflict Guatemala: An Exploration of Transitional Justice and the International Commission Against Impunity in Guatemala* (CICIG) (tesis de maestría, Universidad de Western Ontario, 25 de agosto de 2015), 2, <https://ir.lib.uwo.ca/etd/3037>

42 Elisenda Calvet Martínez, *La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): Dilemas tras 12 años de actuación*, Fundación Carolina, Documento de Trabajo 6/2019 (2.ª época), https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/06/DT_FC_06.pdf

locales débiles para garantizar la sostenibilidad de sus avances. Este caso evidencia la necesidad de un compromiso constante por parte de la comunidad internacional y los gobiernos nacionales para mantener el impulso reformista.

La CICIG es un ejemplo paradigmático del impacto positivo que pueden tener las intervenciones de la ONU cuando se fundamentan en la cooperación genuina, el respeto mutuo y la búsqueda de soluciones sostenibles. De ese modo, el legado de la CICIG no solo debe ser reconocido, sino también estudiado y replicado como modelo para futuras iniciativas internacionales en contextos similares. Este caso reafirma el papel de la ONU como un actor imprescindible en la promoción de la justicia y la equidad en el sistema internacional.

Bibliografía

- » Asmann, Parker. "Tácticas judiciales dilatorias obstruyen casos penales en Guatemala: informe". *InSight Crime* (14 de noviembre de 2017). <https://insightcrime.org/es/noticias/noticias-del-dia/tacticas-judiciales-dilatorias-obstruyen-casos-penales-guatemala-informe/>
- » Briscoe, Ivan y Mark Stappers. *Breaking the Wave: Critical Steps in the Fight Against Crime in Guatemala*. La Haya: Clingendael Institute and Impunity Watch, 2012. https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20120100_briscoe_breaking.pdf
- » Calvet Martínez, Elisenda. *La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): Dilemas tras 12 años de actuación*. Fundación Carolina, Documento de Trabajo 6/2019 (2.ª época). https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/06/DT_FC_06.pdf
- » CICIG. *Informe Final de Actividades de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala*. Guatemala, 2015. https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2019/08/InformeLegadoJusticia_SL.pdf
- » Comisión para el Esclarecimiento Histórico. *Guatemala: Memoria del Silencio*. Guatemala: UNOPS, 1999. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/gt/UNDP_gt_PrevyRecu_MemoriadelSilencio.pdf
- » Elías, José. "La trama mafiosa que indignó a un pueblo y derribó un Gobierno". *El País* (4 de septiembre de 2015). https://elpais.com/internacional/2015/09/04/actualidad/1441333144_960360.html
- » Estrada, Emilio. "La debilidad institucional, una enfermedad presente en Guatemala". *El Siglo* (12 de enero de 2025). <https://elsiglo.com.gt/2025/01/12/la-debilidad-institucional-una-enfermedad-presente-en-guatemala/>
- » Figueroa, Sonny, y Sonia Pérez. "Guatemala anuncia fin de comisión anticorrupción de la ONU". *AP News* (7 de enero de 2019). <https://apnews.com/general-news-6c103146de4547fda56da6eec153a2d8>
- » García, Jacobo. "Cicig, el experimento anticorrupción de Naciones Unidas que irrita al presidente de Guatemala". *El País* (11 de enero de 2019). https://elpais.com/internacional/2019/01/11/americas/1547222278_548866.html
- » Huntington, Samuel P. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press, 1991.
- » ICEFI. "Encuesta de Percepción Ciudadana sobre la Corrupción en Guatemala". *Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales* (24 de febrero de 2023). <https://icefi.org/etiquetas/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion>

- » Gutiérrez, Edgar. "Guatemala fuera de control: La CICIG y la lucha contra la impunidad." *Nueva Sociedad* (mayo-junio de 2016). <https://www.nuso.org/articulo/guatemala- fuera-de-control-la-cicig-y-la-lucha-contra-la-impunidad/>
- » Michel, Verónica. "Institutional Design, Prosecutorial Independence, and Accountability: Lessons from the International Commission Against Impunity in Guatemala (CICIG)." *Laws* 10, no. 58 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.3390/laws10030058>
- » Naciones Unidas. *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. 1948. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- » Naciones Unidas. *Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos*. 2023. https://www.ohchr.org/es/ohchr_homepage
- » O'Donnell, Guillermo, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead, eds. *Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives*. 4 vols. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986.
- » Paniagua, Oliver. "¿Qué hizo hace un año Jimmy Morales que marcó la historia de Guatemala?". *Emisoras Unidas* (8 de enero de 2020). <https://emisorasunidas.com/2020/01/08/jimmy-morales-salida-cicig/>
- » Papadovassilakis, Alex, y Shane Sullivan. "La batalla en Guatemala entre Morales y la CICIG aún no ha terminado." *InSight Crime* (22 de abril de 2021). <https://insightcrime.org/es/noticias/batalla-guatemala-morales-cicig-no-ha-terminado/>
- » Prebisch, Raúl. *The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems*. Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 1950.
- » Przeworski, Adam. *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- » Schloss, David W. *Elusive Peace, Security, and Justice in Post-Conflict Guatemala: An Exploration of Transitional Justice and the International Commission Against Impunity in Guatemala (CICIG)*. Tesis de maestría, Universidad de Western Ontario, 25 de agosto de 2015. <https://ir.lib.uwo.ca/etd/3037>
- » Silva Ávalos, Héctor. "Morales empuja a Guatemala hacia una crisis constitucional para deshacerse de la CICIG". *InSight Crime* (9 de enero de 2019). <https://insightcrime.org/es/noticias/ analisis/morales-empuja-a-guatemala-hacia-una-crisis-constitucional-para-deshacerse-de-la-cicig/>
- » Stallings, Barbara y Wilson Peres. *Crecimiento, Empleo y Equidad: El Impacto de las Reformas Económicas en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2000. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/476>
- » Transparency International. *Índice de Percepción de la Corrupción*. 2023. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- » Velásquez, Iván y Thelma Aldana. *Presentación del Caso La Línea*. CICIG, 2015. <https://www.cicig.org/casos/modo-de-operar-de-usuarios-red-la-linea/>
- » Zamudio, Laura. "La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala: Una organización autodirigida." *Foro Internacional* 233, no. LVIII (2018): 493–536. <https://www.scielo.org.mx/pdf/fi/v58n3/0185-013X-fi-58-03-493.pdf>